

Ancient Chinese Architectural Modulus : Xishangfang Chengtang

Temple Hall(西上坊成汤庙大殿)

徐小剛 XuXiaoGang

Email: x6200088@163.com

ORCID : 0009-0005-1825-8047

ODI:10.5281/zenodo.17519749.

Abstract:The main hall employed a modular construction system, with one chi as the fundamental module and four small cun and 0.4 small cun as sub-modules. This modular system bears a striking resemblance to modern architectural modular systems. The hall measures 75 chi in length from east to west and 68 chi in width from north to south, with a total height of 60 chi, matching the dimensions recorded in the stele inscription.

Keywords:Architectural history;Xishangfang Chengtang Temple Hall; Architectural modules; Construction chi

摘要: 大殿使用了建筑模数, 1尺是基本模数, 4小寸和0.4小寸是分模数, 此建筑模数与现代建筑模数非常相似。大殿占地东西75尺、南北68尺, 总高60尺, 与碑文记录相同。

关键词: 建筑史; 西上坊成汤庙大殿; 建筑模块; 营造尺

西上坊成汤庙大殿-中国古代建筑模数

一、概况及现有研究

西上坊成汤庙位于山西省长子县东南约三公里的西上坊村，庙宇坐北朝南坐于村西南一处土岗，现仅存大殿一座。大殿明间檐柱记载大殿重修于金皇统元年（公元 1141 年），殿前廊石碑记载完工于金天德二年（公元 1150 年），此殿是一坐有明确纪年的金代建筑。

大殿面阔五间，进深四间八架椽，单檐歇山顶，与晋东南同期流行的三间殿宇相比体量大很多。外檐用柱 18 根，内柱 8 根，内柱皆高于外檐柱以达到升柱减少铺作层的目的。外檐柱头为五铺作，内跳偷心，外跳计心，但随位置富于变化，有单杪单昂组合，也有双假昂组合，耍头有昂形也有蚂蚱头样式。补间铺作一朵，皆为隐刻的一斗三升。侧样为后六椽枋压接前乳枋，其上立蜀柱承四椽枋，劓牵内端插入蜀柱，外端压于下平椽下，四椽枋上再立蜀柱承平梁，平梁上叉手蜀柱承脊椽。两山各有丁椽三根，承系头枋，形成歇山构架。梁枋用材粗壮，大多数都是弯曲的原木稍加斫斫而成。

2009 年北大文物建筑专业的师生对大殿进行了测绘，进行了深入研究，2019 年出版了《山西长子成汤庙》一书^[1]，公布了详细的测绘数据。本文所有原始数据皆引用于此，以下简称文献 1。

二、营造尺

1、山西金代的营造尺长

此殿为金代遗构，营造尺应参考山西同期遗构。大同华严寺大雄宝殿营造尺为 296.313 毫米^[2]。西溪二仙庙梳妆楼营造尺约为 296 毫米^[3]。高平王报二郎庙舞亭营造尺为 294 毫米，高平下台古中庙舞亭营造尺为 296 毫米^[4]。如此可知山西金代建筑营造尺在 296 毫米左右。

此殿在大修之前近于荒芜废弃，梁架和柱网扭闪变形严重，前檐和后檐都坍塌过半，非常残破。北大测绘数据忠于现状，柱网开间、梁架数据都没有扶正复原，与原始设计意图相差极大，所以柱网平面不能反应真实的设计尺寸。材枋测绘多以厘米为最小度量单位，厘米与古时寸分度量体系完全不同，以厘米为精度的测绘数拟合营造尺难免失真。如此只能直接用金代通行的营造尺长 296 毫米来拟合建筑各部分，以各部分的结构关系和尺寸关系来验证营造尺长，并进一步分析建筑尺度。

2、宋晚期流行的系列模数

宋晚期以来山西古建筑出现了系列模数制度，这种模数制度在宋代有大量应用，晋城二仙庙正殿^[5]，其后的大同华严寺大雄宝殿^[2]、西溪二仙庙梳妆楼^[3]、高平王报二郎庙舞亭和高平下台古中庙舞亭^[4]，都使用了类似的模数制度。即：建筑以尺为基本设计单位，此为基本模数。使用了唐以来流行的大小尺制度，每尺 10 寸合 12 小寸。0.4 小寸是常用度量单位，是分模数，主要应用于材枋、斗、栱的度量。参考法式 0.4 小寸定义为份，每尺合 30 份。4 小寸也是分模数，每尺合 3 个 4 小寸。此殿不是法式材份制，所以所有出现的份皆是 0.4 小寸。

西上坊成汤庙为金代遗构，以下将验证此殿的模数制度和大小尺制度。

三、材

用材数据开列如表 1。

		营造尺：296毫米								
		原始数			拟合值					备注
		毫米	折大寸	折小寸	小寸	大寸	4小寸倍数	份	相似率	
栱枋材	材宽	140	4.730	5.676	5.6	4.667	1.4	14	98.667%	P60
	单材高	210	7.095	8.514	8.4	7	2.1	21	98.667%	
	槩	85	2.872	3.446	3.6	3	0.9	9	104.471%	
	足材高	295	9.966	11.959	12	10	3	30	100.339%	
阑额	广	301	10.169	12.203	12	10	3	30	98.339%	P149 至 156
	厚	121	4.088	4.905	4.8	4	1.2	12	97.851%	
普拍枋	广	140	4.730	5.676	5.6	4.667	1.4	14	98.667%	
	厚	349	11.791	14.149	14	11.667	3.5	35	98.949%	
乳栱	广	295	9.966	11.959	12	10	3	30	100.339%	
	厚	295	9.966	11.959	12	10	3	30	100.339%	
乳栱上枋	厚	140	4.730	5.676	5.6	4.667	1.4	14	98.667%	
	广	230	7.770	9.324	9.6	8	2.4	24	102.957%	
劓牵	厚	170	5.743	6.892	6.8	5.667	1.7	17	98.667%	
	广	295	9.966	11.959	12	10	3	30	100.339%	
六椽栱	厚	496	16.757	20.108	20	16.667	5	50	99.462%	
	广	633	21.385	25.662	26	21.667	6.5	65	101.316%	
四椽栱	厚	387	13.074	15.689	16	13.333	4	40	101.981%	
	广	455	15.372	18.446	18	15	4.5	45	97.582%	
下平枋下	托脚厚	197	6.655	7.986	8	6.667	2	20	100.169%	
	托脚广	90	3.041	3.649	3.6	3	0.9	9	98.667%	
中平枋下	托脚厚	181	6.115	7.338	7.2	6	1.8	18	98.122%	
	托脚广	90	3.041	3.649	3.6	3	0.9	9	98.667%	
上平枋下	托脚厚	168	5.676	6.811	6.8	5.667	1.7	17	99.841%	
	托脚广	90	3.041	3.649	3.6	3	0.9	9	98.667%	
合栿	广	231	7.804	9.365	9.6	8	2.4	24	102.511%	
	厚	140	4.730	5.676	5.6	4.667	1.4	14	98.667%	
蜀柱间串	广	104	3.514	4.216	4.4	3.667	1.1	11	104.359%	
	厚	211	7.128	8.554	8.4	7	2.1	21	98.199%	
平梁	广	269	9.088	10.905	10.8	9	2.7	27	99.033%	
	厚	334	11.284	13.541	13.6	11.333	3.4	34	100.439%	
叉手	广	252	8.514	10.216	10	8.333	2.5	25	97.884%	
	厚	85	2.872	3.446	3.6	3	0.9	9	104.471%	
各平枋	均值	325	10.980	13.176	13.2	11	3.3	33	100.185%	
撩檐枋	均值	300	10.135	12.162	12	10	3	30	98.667%	
丁栱	广	291	9.831	11.797	12	10	3	30	101.718%	
	厚	420	14.189	17.027	16.8	14	4.2	42	98.667%	
角梁	广	322	10.878	13.054	13.2	11	3.3	33	101.118%	
	厚	321	10.845	13.014	13.2	11	3.3	33	101.433%	

1、栱枋材

文献 1 文字部分对栱枋材有记述，附表中对不同位置的各类栱枋尺寸有部分摘录，多以厘米为最小度量单位。文字与表格记录的栱枋材数据非常相近，且以文字表述为准。

足材 295 毫米，恰为一尺，合 12 小寸，合 30 份。材宽拟合为 5.6 小寸，合 14 份。单材 8.4 小寸，合 21 份，恰为 7 寸。槩拟合为 3.6 小寸，合 9 份。

2、梁栱材

如表 1，梁栱材断面尺寸都是取自文献 1 附表的均值。梁栱可分为多类，其断面尺寸与跨度相关，跨度越大断面尺寸越大。

六椽栱跨过六椽，最为粗壮，断面为 50 份和 65 份。

四椽栱跨过四椽，断面广 45 份、厚 40 份。

乳栱、平梁、丁栱、角梁四类梁栱都是跨两椽，断面广厚虽不统一，但都在 30 份左右。

劓牵略纤细，厚 17 份，广 30 份。

3、其他材

其他材为阑额、普拍枋、托脚、蜀柱间串、叉手等。这些材不是主要承重构件，但都是结构必须的，以支护拉结为主，受力较小。随位置和功能材断面尺寸有所变化。这些材断面皆以份拟合。

榑径按大小分为两类。撩檐榑径 300 毫米，拟合为 1 尺。上、中、下平榑径均值都是 325 毫米，拟合为 13.2 小寸，合 33 份。

4、材的分层垒叠与屋的构架

此殿梁枋最大的特点是用材粗糙，大多数都是弯曲的原木稍加斲斫而成。这种梁枋与晋东南金元时期风格相符。形成这种风格的原因有许多，暂不做深究，现从匠人视角来看这个问题。

如图 2、9。以前乳枋下皮为界，前檐柱和内柱间乳枋计为第一层材。后内柱位置是一层栱（栱头）。后檐柱位置是第三层柱头枋、铺作耍头。这一层计为 1 个足材。

第二层材是六椽枋。前檐柱位置则是乳枋上的缴背。这一层以六椽枋为主体。六椽枋似乎分为上下两层材，但粗壮的六椽枋不能再代表两层材，归于六椽枋层。

乳枋、六椽枋、丁枋构成了屋盖的基础，此基础以上整个大平面不再层层取平。劓牵、四椽枋、平梁、脊榑均是由蜀柱承托，各榑缝各自用材枋垒叠而成。下平榑由蜀柱、串枋、大斗、劓牵、替木等支撑。中平榑由蜀柱、大斗、实拍替木、四椽枋等承托。上平榑由蜀柱、大斗、平梁等承托。脊榑由蜀柱、大斗、攀间等承托。各榑高的目标尺寸是由折屋算法产生，结构及构件叠垒的目标是为完成各榑举高，形成屋坡曲线。

建筑的构架清楚，关键节点是柱、梁枋、枋交接，上架部分的关键节点也是梁枋、枋与蜀柱的交接，斗和栱的作用就是加强柱梁的交接。

四、开间与架道

1、开间

文献 1 的柱网数据非常详细，但都是基于残损现状的测绘数据，柱网开间数据开列如表 2。以柱底计通面阔折算约为 575 寸，通进深折算约为 446 寸至 450 寸。以梁架仰视图计通面阔约为 550 寸，通进深约为 434 寸。比较各间广的差异也非常大，对称位置的東西次间、東西梢间数据都不相同。

		营造尺：296毫米									
		原始数				柱头拟合值				备注	
		毫米	折大寸	折小寸	小寸	大寸	4小寸倍数	份数	相似率		
前檐	明间	3900	131.757	158.108	156	130	39	390	98.667%	P91 大殿 平面 图	
	东次间	3440	116.216	139.459	138	115	34.5	345	98.953%		
	西次间	3375	114.020	136.824	138	115	34.5	345	100.859%		
	东梢间	3175	107.264	128.716	126	105	31.5	315	97.890%		
	西梢间	3170	107.095	128.514	126	105	31.5	315	98.044%		
	通面阔	17060	576.351	691.622	684	570	171	1710	98.898%		
后檐	明间	3734	126.149	151.378	156	130	39	390	103.053%		
	东次间	3432	115.946	139.135	138	115	34.5	345	99.184%		
	西次间	3575	120.777	144.932	138	115	34.5	345	95.217%		
	东梢间	3085	104.223	125.068	126	105	31.5	315	100.746%		
	西梢间	3225	108.953	130.743	126	105	31.5	315	96.372%		
	通面阔	17051	576.047	691.257	684	570	171	1710	98.950%		
西山	前心间	3427	115.777	138.932	138	115	34.5	345	99.329%		
	后心间	3478	117.500	141.000	138	115	34.5	345	97.872%		
	前梢间	3205	108.277	129.932	126	105	31.5	315	96.973%		
	后梢间	3095	104.561	125.473	126	105	31.5	315	100.420%		
		通进深	13205	446.115	535.338	528	440	132	1320		0.986293071
东山	前心间	3596	121.486	145.784	138	115	34.5	345	94.661%		
	后心间	3340	112.838	135.405	138	115	34.5	345	101.916%		
	前梢间	3185	107.601	129.122	126	105	31.5	315	97.582%		
	后梢间	3200	108.108	129.730	126	105	31.5	315	97.125%		
		通进深	13321	450.034	540.041	528	440	132	1320		97.770%
面阔	明间	3567	120.507	144.608	156	130	39	390	107.878%		P101 梁架 仰视 图
	东次间	3339	112.804	135.365	138	115	34.5	345	101.947%		
	西次间	3231	109.155	130.986	138	115	34.5	345	105.354%		
	东梢间	3154	106.554	127.865	126	105	31.5	315	98.542%		
	西梢间	3005	101.520	121.824	126	105	31.5	315	103.428%		
	通面阔	16296	550.541	660.649	684	570	171	1710	103.535%		
进深	前心间	3304	111.622	133.946	138	115	34.5	345	103.027%		
	后心间	3277	110.709	132.851	138	115	34.5	345	103.875%		
	前梢间	2974	100.473	120.568	126	105	31.5	315	104.506%		
	后梢间	3273	110.574	132.689	126	105	31.5	315	94.959%		
		通进深	12828	433.378	520.054	528	440	132	1320	101.528%	
西立面校正图	前心间	3500	118.243	141.892	138	115	34.5	345	97.257%	P94 西立 面 校正 图 (柱 底)	
	后心间	3500	118.243	141.892	138	115	34.5	345	97.257%		
	前梢间	3080	104.054	124.865	126	105	31.5	315	100.909%		
	后梢间	3080	104.054	124.865	126	105	31.5	315	100.909%		
		通进深	13160	444.595	533.514	528	440	132	1320		98.967%
	台明至普拍枋上皮推算柱高	4300	145.270	174.324	173.6	144.667	43.4	434	99.584%		
					168	140	42	420			

柱底与梁架数据相差太大，相对而言梁架的变形更严重，应以柱底为主。檐柱皆有侧脚，但建筑整体向东北倾，柱的侧脚与柱网歪斜混淆，不易区分。估算拟合柱头通面阔为 570 寸、通进深为 440 寸。

面阔明间前檐为 3900 毫米，后檐为 3734 毫米，前后檐数据相差 166 毫米，约为半尺。从建筑对称性考虑，面阔和进深的梢间应相等。因为角梁、续角梁一般是 45 度角摆放，角梁尾指向丁栿与乳栿交点，丁栿与乳栿交点由内柱上铺作承托，结构上更合理。面阔次间与进深心间也应相等，这样以柱网划分的室内各间都是正方形区域，形成对称布局。以通面阔 570 寸减去通进深 440 寸推算明间面阔为 130 寸。前檐明间广 3900 毫米，折算为 131 寸，故明间广拟合为 130 寸。

面阔次间接近 115 寸，以 115 寸为准，则面阔中三间合计为 360 寸，面阔梢间为 105 寸。进深心间也是 115 寸，进深梢间 105 寸。130 寸、115 寸、105 寸，组合起来是通面阔 570 寸，通进深 440 寸。均符合整数尺寸，如表 2，如图 1。

2、架道

文献 1 中有 5 幅图标注了架道平长，架道在各柱缝数据非常不统一，数据开列表 3。执照对称原则，南北各架道应当对称，既南北两脊步应相同，南北两坡的上金步、下金步、

檐步也应对称相等。

表3 长子县西上坊成汤庙大殿架道数据

	各架平长(毫米)					均值	营造尺: 296毫米				相似率	备注	
	东立面	剖面					均值折算		拟合值				
		I-I	II-II	III-III	IV-IV		寸	小寸	小寸	大寸			4小寸倍数
南脊步	1705	1745	1805	1665	1640	1712	57.838	69.405	69	57.5	17.25	99.42%	P93-99 铺作外跳 以810毫 米计,檐 步柱内以 铺作外跳 800毫米 推算
北脊步	1670	1688	1695	1805	1787	1729	58.412	70.095	69	57.5	17.25	98.44%	
南上金步	1784	1758	1760	1670	1675	1729.4	58.426	70.111	69	57.5	17.25	98.42%	
北上金步	1800	1794	1645	1785	1783	1761.4	59.507	71.408	69	57.5	17.25	96.63%	
南下金步		1930	1935	1845	1941	1912.75	64.620	77.544	76	63.333	19	98.01%	
北下金步	2080	1915	1885	1935	1899	1942.8	65.635	78.762	76	63.333	19	96.49%	
南檐步		2068	2135	2080	2016	2074.75	70.093	84.111	82.4	68.667	20.6	97.97%	
北檐步		1962	2060	2110		2044	69.054	82.865	82.4	68.667	20.6	99.44%	
前后撩檐搏距	14860	14920	14895			14891.67	503.097	603.716	592.8	494	148.2	98.19%	
南檐步(柱内)		1268	1335	1280	1216	1274.75	43.066	51.679	50	41.667	12.5	96.75%	
北檐步(柱内)		1162	1260	1310		1244	42.027	50.432	50	41.667	12.5	99.14%	
通进深		13260	13320	13295		13291.67	449.043	538.851	528	440	132	97.99%	

对比各架道可知存在一些规律。脊步与上金步基本相同,原设计即使不同长,其差异也不太大。且以架道平分开间,脊步与上金步均拟合为 69 小寸。如图 2。

下金步则明显长于上金步及脊步,檐步也明显大于下金步。进深稍间 126 小寸。铺作外跳 800 毫米,约为 32.4 小寸,则檐步与下金步总平长为 158.4 小寸。按比例拟合下金步平长为 76 小寸,檐步平长为 82.4 小寸,檐步柱内部分恰为 50 小寸。如图 2。

五、斗

文献 1 详细记录了用斗情况,相关数据开列如表 4。

表4 长子县西上坊成汤庙大殿用斗数据

营造尺：296毫米												
外檐栌斗		上长	下长	上宽	下宽	耳	平	歇	架	总高	备注	
原始数	毫米	480	360	482	364	116	52	116	168	284	P140	
	寸	16.216	12.162	16.284	12.297	3.919	1.757	3.919	5.676	9.595		
	小寸	19.459	14.595	19.541	14.757	4.703	2.108	4.703	6.811	11.514		
拟合数	寸	16.667	12.333	16.667	12.333	4	1.667	4	5.667	9.667		
	小寸	20	14.8	20	14.8	4.8	2	4.8	6.8	11.6		
	份	50	37	50	37	12	5	12	17	29		
	相似率	102.78%	101.41%	102.35%	100.29%	102.07%	94.87%	102.07%	99.84%	100.75%		
中平榑下栌斗		上长	下长	上宽	下宽	耳	平	歇	架	总高		备注
原始数	毫米	360	300	415	307	117	39	91	130	247		P141
	寸	12.162	10.135	14.020	10.372	3.953	1.318	3.074	4.392	8.345		
	小寸	14.595	12.162	16.824	12.446	4.743	1.581	3.689	5.270	10.014		
拟合数	寸	12	10	14	10	4.000	1.333	3.000	4.333	8.333		
	小寸	14.4	12	16.8	12	4.8	1.6	3.6	5.2	10		
	份	36	30	42	30	12	4	9	13	25		
	相似率	98.67%	98.67%	99.86%	96.42%	101.20%	101.20%	97.58%	98.67%	99.87%		
上平榑下栌斗		上长	下长	上宽	下宽	耳	平	歇	架	总高	备注	
原始数	毫米	360	300	388	303	91	49	100	149	240	P141	
	寸	12.162	10.135	13.108	10.236	3.074	1.655	3.378	5.034	8.108		
	小寸	14.595	12.162	15.730	12.284	3.689	1.986	4.054	6.041	9.730		
拟合数	寸	12	10	13	10	3.333	1.667	3.333	5	8.333		
	小寸	14.4	12	15.6	12	4	2	4	6	10		
	份	36	30	39	30	10	5	10	15	25		
	相似率	98.67%	98.67%	99.18%	97.69%	108.42%	100.68%	98.67%	99.33%	102.78%		
脊榑下栌斗		上长	下长	上宽	下宽	耳	平	歇	架	总高		备注
原始数	毫米	320	260	323	253	80	48	93	141	221		P142
	寸	10.811	8.784	10.912	8.547	2.703	1.622	3.142	4.764	7.466		
	小寸	12.973	10.541	13.095	10.257	3.243	1.946	3.770	5.716	8.959		
拟合数	寸	11	8.667	11	8.667	2.667	1.667	3.000	4.667	7.333		
	小寸	13.2	10.4	13.2	10.4	3.2	2	3.6	5.6	8.8		
	份	33	26	33	26	8	5	9	14	22		
	相似率	101.75%	98.67%	100.80%	101.40%	98.67%	102.78%	95.48%	97.97%	98.22%		
攀间散斗		上长	下长	上宽	下宽	耳	平	歇	架	总高	备注	
原始数	毫米	225	160	235	165	54	26	54	80	134	P142-143	
	寸	7.601	5.405	7.939	5.574	1.824	0.878	1.824	2.703	4.527		
	小寸	9.122	6.486	9.527	6.689	2.189	1.054	2.189	3.243	5.432		
拟合数	寸	8	5.667	8	5.667	1.667	1	2	3	4.667		
	小寸	9.6	6.8	9.6	6.8	2	1.2	2.4	3.6	5.6		
	份	24	17	24	17	5	3	6	9	14		
	相似率	105.24%	104.83%	100.77%	101.66%	91.36%	113.85%	109.63%	111.00%	103.08%		
外檐散斗		上长	下长	上宽	下宽	耳	平	歇	架	总高		备注
原始数	毫米	235	165	228	164	53	30	53	83	136		P140-141
	寸	7.939	5.574	7.703	5.541	1.791	1.014	1.791	2.804	4.595		
	小寸	9.527	6.689	9.243	6.649	2.149	1.216	2.149	3.365	5.514		
拟合数	寸	8	5.667	8	5.667	1.667	1	2	3	4.667		
	小寸	9.6	6.8	9.6	6.8	2	1.2	2.4	3.6	5.6		
	份	24	17	24	17	5	3	6	9	14		
	相似率	100.77%	101.66%	103.86%	102.28%	93.08%	98.67%	111.70%	106.99%	101.57%		
外檐齐心斗		上长	下长	上宽	下宽	耳	平	歇	架	总高	备注	
原始数	毫米	270	194	235	167	55	28	54	82	137	P141	
	寸	9.122	6.554	7.939	5.642	1.858	0.946	1.824	2.770	4.628		
	小寸	10.946	7.865	9.527	6.770	2.230	1.135	2.189	3.324	5.554		
拟合数	寸	9	6.667	8	5.667	1.667	1	2	3	4.667		
	小寸	10.8	8	9.6	6.8	2	1.2	2.4	3.6	5.6		
	份	27	20	24	17	5	3	6	9	14		
	相似率	98.67%	101.72%	100.77%	100.44%	89.70%	105.71%	109.63%	108.29%	100.83%		
外檐交互斗		上长	下长	上宽	下宽	耳	平	歇	架	总高		备注
原始数	毫米	270	194	236	172	55	30	50	80	135		P140
	寸	9.122	6.554	7.973	5.811	1.858	1.014	1.689	2.703	4.561		
	小寸	10.946	7.865	9.568	6.973	2.230	1.216	2.027	3.243	5.473		
拟合数	寸	9	6.667	8	5.667	1.667	1	2	3	4.667		
	小寸	10.8	8	9.6	6.8	2	1.2	2.4	3.6	5.6		
	份	27	20	24	17	5	3	6	9	14		
	相似率	98.67%	101.72%	100.34%	97.52%	89.70%	98.67%	118.40%	111.00%	102.32%		

1、栌斗

法式中栌斗是指施于柱头的斗。文献1将上架的大斗表述为栌斗，这些斗施于蜀柱头，称栌斗也合理。文献1记录的栌斗按位置分为4种，分别为外檐柱栌斗、下平榑下栌斗、上平榑下栌斗、脊榑下栌斗。文献1每种栌斗都开列了4只数据，并给出均值。4种栌斗都以

均值为原始数拟合如图 3，如表 4。檐柱炉斗最大，上宽和上长都是 50 份。从檐柱头至脊榑下炉斗越来越小。

2、散斗

文献 1 记录的散斗有两种，外檐铺作中的散斗是一种，攀间铺作中的散斗是另一种。两位置的散斗尺寸非常接近，是同一规格。如表 4、如图 3，上宽和上长均拟合为 9.6 小寸合 24 份，下宽和下长均拟合为 6.8 小寸合 17 份。

两种散斗的平歇直接折算为 3.262 小寸和 3.385 小寸，向上拟合为 3.6 小寸，原因有二：

1)、如表 1 中，梁高 85 毫米拟合为 3.6 小寸，合 9 份，所以散斗平歇也拟合为 9 份。

2)、考虑单材与散斗的装配。单材多是栱和枋，单材栱身和枋身均不受压，甚至受潮变形后枋身的实测值会变大，所以单材的测量值要大于设计值。散斗底和斗口内都是隐蔽的装配面，隐蔽的装配面会有凹凸不平，长期受压后凹凸不平会压实，实测尺寸会小于设计值。所以散斗的平歇应向上拟合为 3.6 小寸。

散斗总高拟合为 5.6 小寸合 14 份，与材宽同。耳为 5 份、平为 3 份、歇为 6 份。

3、交互斗与齐心斗

如表 4、图 3，交互斗、齐心斗尺寸非常相近，拟合为同一规格，两种斗比散斗略大。

六、铺作与栱

大木作是中线行，通常以中线做为装配基准和斫制基准，所以栱心长是栱的主要参数之一，栱长减去斗底可得栱心长。栱上置斗是铺作的基本结构形式，栱两端散斗外皮距也是栱的主要参数，栱心长加一个散斗上宽 9.6 小寸既是斗外皮距。

1、外檐铺作的横栱

此殿外檐柱头铺作顺柱头枋有四种栱，拟合如表 5，如图 4。

		栱长原始数			栱长拟合值				心长拟合				斗外皮长拟合			
		毫米	折大寸	折小寸	小寸	大寸	4小寸倍数	份	相似率	小寸	寸	4小寸倍数	份	小寸	寸	份
一跳华栱长	柱头	1042	35.203	42.243	42	35	10.5	105	99.424%	35.2	29.333	8.8	88	44.8	37.333	112
	转角	1035	34.966	41.959	42	35	10.5	105	100.097%	35.2	29.333	8.8	88	44.8	37.333	112
泥道栱均值		959	32.399	38.878	38.8	32.333	9.7	97	99.798%	32	26.667	8	80	41.6	34.667	104
瓜子栱		959	32.399	38.878	38.8	32.333	9.7	97	99.798%	32	26.667	8	80	41.6	34.667	104
慢栱		1443	48.750	58.500	58.8	49	14.7	147	100.513%	52	43.333	13	130	61.6	51.333	154
令栱		1115	37.669	45.203	45.2	37.667	11.3	113	99.994%	38.4	32	9.6	96	48	40	120
外檐铺作普木		1780	60.135	72.162	72	60	18	180	99.775%							
中平榑下实拍栱		800	27.027	32.432	32	26.667	8	80	98.667%							
中平榑下隐刻攀回栱		1270	42.905	51.486	50.8	42.333	12.7	127	98.667%	44	36.667	11	110	53.6	44.667	134
脊榑下隐刻攀回栱		1400	47.297	56.757	56.8	47.333	14.2	142	100.076%	50	41.667	12.5	125	59.6	49.667	149
脊榑下隐刻攀回栱		960	32.432	38.919	38.8	32.333	9.7	97	99.694%	32	26.667	8	80	41.6	34.667	104
中平榑普木		1785	60.304	72.365	72	60	18	180	99.496%							
上平榑普木		1785	60.304	72.365	72	60	18	180	99.496%							
脊榑普木		1915	64.696	77.635	78	65	19.5	195	100.470%							
上平榑令栱		1270	42.905	51.486	50.8	42.333	12.7	127	98.667%	44	36.667	11	110	53.6	44.667	134
		出跳原始数			跳长拟合值											
		毫米	折大寸	折小寸	小寸	大寸	4小寸倍数	份	相似率							
一层华栱跳长均值	柱头	429	14.493	17.392	17.6	14.667	4.4	44	101.197%							
	转角	430	14.527	17.432	17.6	14.667	4.4	44	100.961%							
第一跳昂跳长均值	柱头	424	14.324	17.189	17.6	14.667	4.4	44	102.390%							
第二跳昂跳长均值	真昂	365	12.331	14.797	14.8	12.333	3.7	37	100.018%							
	假昂	374	12.635	15.162	14.8	12.333	3.7	37	97.611%							
铺作外跳		800	27.027	32.432	32.4	27	8.1	81	99.900%							

泥道栱心长为 32 小寸，合 8 个 4 小寸。

瓜子栱同泥道栱，心长也是 8 个 4 小寸。

慢栱心长 130 份，合 52 小寸，合 13 个 4 小寸。泥道慢栱与泥道栱心长的比例是 8 比 13，是黄金分割比例。

令栱长 45.2 小寸合 113 份。心长 38.4 小寸合 96 份。斗外皮长 48 小寸合 120 份，恰为 4 尺。令栱心长不是 4 小寸的倍数，与以上三种横栱不同。斗外皮距恰为 4 尺，合 12 个 4 小寸。所以令栱是以斗外皮距为主要参数。

2、攀间各横栱

攀间各横栱拟合如表 5，如图 2。

上平栱令栱与中平栱下的隐刻栱是同一规格，心长 11 个 4 小寸。

脊栱下横栱有上下两道，上栱心长 12.5 个 4 小寸，下栱心长 8 个 4 小寸同柱头铺作泥道栱。

3、替木

替木有两个规格，如图 2、4，如表 5。18 个 4 小寸的替木合 72 小寸，合 6 尺，用于外檐铺作、中平栱、上平栱。19.5 个 4 小寸的替木恰为 78 小寸，合 6.5 尺，用于脊栱，此替木与脊栱下横栱配套。

4、铺作外跳

如图 4、5、6，如表 5。一跳 44 份，二跳 37 份。铺作外跳共 81 份，合 32.4 小寸，恰 2.7 尺。

比较表 5 中铺作构件。横向的替木长、攀间各横栱心长、外檐铺作各横栱心长，多数为 4 小寸的倍数。唯外檐铺作令栱心长不是 4 小寸倍数，但斗外皮距是 4 小寸的倍数。所以这些横向构件长是用分模数 4 小寸设定。纵向的铺作外跳建筑外形的一部分，应受建筑外形限制，没有使用分模数 4 小寸。

5、铺作高

文献 1 有多幅铺作图，这些图样将残损状态真实的记录下来。摘录三幅相对完整的数据如表 6。自普拍枋底至撩檐栱上皮约为 64 小寸，恰合 16 个 4 小寸。

表6 长子县西上坊成汤庙大殿铺作高数据									
营造尺：296毫米									
		原始数			拟合值				备注
		毫米	折大寸	折小寸	小寸	大寸	份	相似率	
西山南侧 柱头铺作	搏径	300	10.135	12.162	12	10	30	98.667%	P110
	替木小斗	180	6.081	7.297	7.2	6	18	98.667%	
	足材	300	10.135	12.162	12	10	30	98.667%	
	足材	300	10.135	12.162	12	10	30	98.667%	
	单材	210	7.095	8.514	8.4	7	21	98.667%	
	栌斗平欹	160	5.405	6.486	6.8	5.667	17	104.833%	
	普拍枋	140	4.730	5.676	5.6	4.667	14	98.667%	
	合计	1590	53.716	64.459	64	53.333	160	99.287%	
		原始数			拟合值				备注
		毫米	折大寸	折小寸	小寸	大寸	份	相似率	
东梢间北 檐柱头铺 作	搏	300	10.135	12.162	12	10.000	30	98.667%	P109
	替木小斗	221	7.466	8.959	8.8	7.333	22	98.220%	
	令棋小斗	295	9.966	11.959	12	10	30	100.339%	
	栌斗耳至 骑昂斗底	355	11.993	14.392	14.4	12	36	100.056%	
	普拍枋至 栌斗耳	410	13.851	16.622	16.8	14	42	101.073%	
	合计	1581	53.412	64.095	64	53.33333	160	99.852%	
		原始数			拟合值				备注
		毫米	折大寸	折小寸	小寸	大寸	份	相似率	
西南角铺 作大样	搏径	300	10.135	12.162	12				P112
	替木小斗	180	6.081	7.297	7.2	6.000	18	98.667%	
	足材	300	10.135	12.162	12	10	30	98.667%	
	足材	300	10.135	12.162	12	10	30		
	单材	210	7.095	8.514	8.4	7	21		
	栌斗平欹	160	5.405	6.486	6.8	5.667	17	104.833%	
	普拍枋	140	4.730	5.676	5.6	4.667	14	98.667%	
	合计	1590	53.716	64.459	64	55	160		
		原始数			拟合值				备注
		毫米	折大寸	折小寸	小寸	大寸	份	相似率	
铺作分层 拟合	撩檐搏	300	10.135	12.162	12	10	30	98.667%	P144至 154材料 表
	替木	167	5.642	6.770	5.6	4.667	14	82.715%	
	令棋耍头	295	9.966	11.959	12	10	30	100.339%	
	假昂层	297	10.034	12.041	12	10	30	99.663%	
	华拱层	295	9.966	11.959	12	10	30	100.339%	
	栌斗平欹	168	5.676	6.811	6.8	5.667	17	99.841%	
	普拍枋	140	4.730	5.676	5.6	4.667	14	98.667%	
	总计	1662	56.149	67.378	66	55	165	97.954%	

外檐柱头铺作各层材契清楚，文献1也对各层材契数都有记录，同列于表6，拟合如图4、5。普拍枋厚5.6小寸，合14份。栌斗平欹6.8小寸，合17份。一层华拱是1个足材，合12小寸，合30份。二层假昂也是1个足材，合12小寸，合30份。三层是令棋耍头层，也是1个足材，合12小寸，合30份。替木高为6.8小寸，但搏与替木装配时要削替木或挖金盘。搏替拟合为17.6小寸，共计44份，其中搏径拟合为12小寸，替木则为5.6小寸。铺作总高为66小寸，合5.5尺，合165份。

文献1原始数接近64小寸，恰为16个4小寸。以材契叠垒推算铺作高66小寸。两者差异集中在二跳假昂层是足材12小寸，还是10小寸。外檐柱头铺作形式多样，外跳有两跳双假昂的，也有拱与真昂组合的，真昂斜插于铺作，模糊了各层材契起始点。

现只考虑双假昂形式，前檐柱头铺作如图4。各层材契分明，如果二跳假昂层是10小寸，则耍头层要低于对应的柱头枋层2小寸，打破了柱头内外材契取平。耍头是乳栿出头斫成，这就要求乳栿与耍头成阶梯状，以适应铺作，这种设计非常不合理。故铺作外跳各层应与柱头枋取平，铺作高为66小寸。如图4、5、6。

七、高度

1、柱高

柱高数据开列如表 7。外檐用柱 18 根，前檐 6 柱、后檐 2 角柱、西山后柱为方形砂石柱，其他檐柱都是圆形木柱。内柱 8 根皆为圆形木柱，从材层叠关系出发，内柱都应高于檐柱。柱高数据不完全，缺西北角柱和西山后柱。现有各柱高数据差异极大，一圈檐柱高低起伏，体现不出柱至角升起。同为檐柱，前檐柱整体高于后檐柱，檐柱中最高的是东北角柱。这些柱高数据都是大修前的原状。

		营造尺：296毫米					
原始数 (毫米)		西山	次间西	明间西	明间东	次间东	东山
	后檐		3540	3727	3718	3614	4160
	后下平搏位			4369	4176		
	中平搏位		4565			4370	4160
	脊搏位	4027					3940
	中平搏位	4027	4400	4451	4388	4357	4027
	前檐	4088	4063	4020	4090	4121	4077
折为寸		西山	次间西	明间西	明间东	次间东	东山
	后檐		119.595	125.912	125.608	122.095	140.541
	后下平搏位			147.601	141.081		
	中平搏位		154.223			147.635	140.541
	脊搏位	136.047					133.108
	中平搏位	136.047	148.649	150.372	148.243	147.196	136.047
	前檐	138.108	137.264	135.811	138.176	139.223	137.736
折为小寸		西山	次间西	明间西	明间东	次间东	东山
	后檐		143.514	151.095	150.730	146.514	168.649
	后下平搏位			177.122	169.297		
	中平搏位		185.068			177.162	168.649
	脊搏位	163.257					159.730
	中平搏位	163.257	178.378	180.446	177.892	176.635	163.257
	前檐	165.730	164.716	162.973	165.811	167.068	165.284
拟合小寸		西山	次间西	明间西	明间东	次间东	东山
	后檐	168	168	168	168	168	168
	后下平搏位	168		197.6	197.6		
	中平搏位	168	197.6			197.6	168
	脊搏位	168					168
	中平搏位	168	185.6	185.6	185.6	185.6	168
	前檐	168	168	168	168	168	172
相似率		西山	次间西	明间西	明间东	次间东	东山
	后檐		117.06%	111.19%	111.46%	114.67%	99.62%
	后下平搏位			111.56%	116.72%		
	中平搏位		106.77%			111.54%	99.62%
	脊搏位	102.91%					105.18%
	中平搏位	102.91%	104.05%	102.86%	104.33%	105.08%	102.91%
	前檐	101.37%	101.99%	103.08%	101.32%	100.56%	104.06%
P149-150							

大修之前殿基缺少包砖，殿基剥蚀、围护的土墙也有剥落和倒塌，与乱堆的杂土混为一体，荒树杂草丛生，侵漫殿基，文献 1 的测绘若忠于现场，测绘殿基与柱高时会受很大影响。显然大修前此殿极为残破，木柱根部长处于潮湿环境极易糟朽。此殿大修后笔者曾现场查看，即使是砂石质的前檐柱，根部风化也很严重，大修时砂石柱根都有不同程度的修补。

所以柱高的拟合应主要参考砂石质的前檐 6 柱和东北角柱，各柱都应向大拟合。

柱高拟合如表 7、[如图 9](#)。前檐平柱拟合为 168 小寸，合 14 尺，合 420 份，此为标准檐柱。其他檐柱高数据体现不出随势生起，暂时皆拟合为 168 小寸。

内外柱的高差是材层层的差异。前内柱高于外檐柱 1 个足材、1 个普拍枋层，以及内外

柱头栌斗平欹差。估算内外柱栌斗平欹相同，则前内柱高为 185.6 小寸，约 15.5 尺。后内柱高于外檐柱 2 个足材、1 个普拍枋，拟合为 197.6 小寸，约 16 尺。

2、楹高

如图 9，室内地平至各道梁楹底皮的高度也按接整数尺。前乳楹底皮为 204.4 小寸，合 170.334 寸，接近 17 尺。六椽楹底皮为 216.4 小寸，合 180.334 寸，接近 18 尺。次间缝的后乳楹与柱头铺作一层华栱是整体，后乳楹底皮高 180.4 小寸，合 150.344 寸，接近 15 尺。

楹底皮高和柱高决定着室内空间，是重要的建筑参数。六椽楹、前后乳楹都属于材枳层中的一层，内外柱高差也由材枳层决定。这些材枳中足材是 1 尺，普拍枋净高 5.6 小寸，栌斗平欹 6.8 小寸。影响柱高和楹高是否整数尺的材枳层是普拍枋和栌斗平欹。

从设计角度，各楹高应是整数尺。如表 6，若将普拍枋的栌斗平欹的数据略调整，假设两者总高为 12 小寸合 1 尺，则前乳楹、六椽楹和后乳楹底皮高均是整数尺。从用材看，梁楹是弯曲而粗壮的原木略加镑斫而成，室内地平至梁楹底皮不同位置的高度是不同的，看来出资营建者和匠人对梁楹高度要求不精准，并不在乎 0.4 小寸的差异。仍然可将这些参数当做整数尺，都在精度范围内。关于各楹底皮高度拟合，有待公布更精细的测绘数据，进行验证修改。

3、屋举与大木通高

文献 1 中有各柱缝侧样图，但都体现的是残损现状，次间缝的结构相对完整，要好于其他各缝，相关数据开列如表 8。文献 1 标注高度各段时都以榑心计，脊榑径为 325 毫米，撩檐榑径 300 毫米，以此将各段数据换算为榑上皮如表 8。

	原始数			拟合值					备注
	毫米	折大寸	折小寸	小寸	大寸	4小寸倍数	份	相似率	
屋举	4718	159.392	191.270	192	160	48	480	100.382%	P95， 次间柱头缝， 以榑心计
铺作	1455	49.155	58.986	60	50	15	150	101.718%	
柱高	4091	138.209	165.851	168	140	42	420	101.296%	
柱底至脊榑心	10264	346.757	416.108	420	350	105	1050	100.935%	
屋举	4730.5	159.814	191.777	198	165	49.5	495	103.245%	95， 次间柱头缝， 推算以榑上皮 计
铺作	1605	54.223	65.068	66	55	16.5	165	101.433%	
柱高	4091	138.209	165.851	168	140	42	420	101.296%	
柱底至脊榑上皮	10426.5	352.247	422.696	432	360	108	1080	102.201%	
前檐椽头自撩檐榑平出	747	25.236	30.284	36	30	9	90	118.876%	P95
后檐椽头自撩檐榑平出	865	29.223	35.068	36	30	9	90	102.659%	
估算飞子头自柱心平出				90	75	22.5	225		估算
飞子头自撩榑平出	1901	64.223	77.068	75.6	63	18.9	189	98.096%	P98
飞子头自柱出	2701	91.250	109.500	108	90	27	270	98.630%	加铺作外跳

屋举接近 192 小寸，若拟合为 16 尺则大木作通高 35.5 尺。鉴于建筑残损，整体向东北倾斜，屋举向大拟合为 198 小寸，合 16.5 尺。前后撩檐榑距为 494 寸，屋举与前后撩檐榑距的比例接近 3 分之 1。

各段拟合如图 7、8、9。柱高 168 小寸，合 14 尺。铺作高 66 小寸，合 5.5 尺。屋举 198 小寸，合 16.5 尺。大木作通高拟合为 36 尺。

八、檐飞与外形

此殿难得之处在于前廊石碑上记载了庙宇的布局，记载了各单体建筑的外形尺寸。《上党神庙剧场研究》中辑录碑文为：“中建大殿，高六十尺，其广七丈五尺，深六丈八尺”[6]。文献 1 也辑录了这段碑文，但殿高数据空缺，应当是碑文此处较为模糊。笔者曾现场查看，字迹虽模糊，但大概能分辨出是六十尺。以下将以此验证建筑外形尺寸。

1、椽飞

文献 1 记录了 1 处飞子数据，如表 8。飞子头自撩檐搏平出 1901 毫米，约合 63 寸，铺作出跳为 27 寸，则飞子头自柱心平出为 9 尺。但此位置是后檐，檐下尚有墙体直抵飞子下。这段墙体是上世纪 60 年代增加的，是在殿后增加墙体，将檐下空间围护成室内粮库。这项工程是为增加存粮空间，要保证飞椽与墙头密封，必然会对椽飞进行改造，以符合粮库要求。所以飞子头自柱心平出 9 尺的数据不可信。

文献 1 还记录了几处椽头平出数据，如表 8。椽头自撩檐搏平出 747 毫米和 865 毫米，约为 30 小寸和 35 小寸。拟合为 36 小寸，则椽头自柱心平出 68.4 小寸。以椽出 1 尺飞子出 6 寸估算，飞子头平出为 21.6 小寸。则飞子头自柱心平出 90 小寸，合 7.5 尺。

如图 5，以撩檐搏为界，檐步平长为 82.4 小寸，飞子头出撩檐搏平出 57.6 小寸，滴水瓦头再平出 6 小寸，外挑部分平长为 63.6 小寸。内外受力合理。如果飞子头自柱心平出达到 9 尺，则滴水瓦还会增出约 5 寸。滴水瓦头自撩檐搏平出约 81.6 小寸，内外平衡将打破，有向外倾覆的危险。

如图 7、8、9。前后飞子头距为 59 尺，合 708 小寸，勾头滴水瓦会伸出飞子头，前后滴水瓦距估算为 60 尺。左右飞子头距为 72 尺，合 864 小寸，左右滴水瓦距估算为 73 尺。套兽头也会增出，估算左右套兽头距为 75 尺，合 900 小寸，前后套兽头距为 62 尺，合 744 小寸。

2、殿基与踏跺

文献 1 没有殿基高度数据。此殿大修后，2010 笔者年曾去游览，测得大修后散水至台明上皮为 105 至 106 厘米，折算约为 3.5 尺。殿基周围地势有起伏，大殿东侧与北侧地势较底，西侧地势略高，殿前地平又略高。殿前地平与散水平齐，3.5 尺的台明基本与殿前地势协调。

文献 1 对庙宇明清两代的建筑布局多有考证，明清两代曾有多次增建。文献 1 记录村了村中老人的访谈，20 世纪五六十年代大殿前曾有东西各五间厢房，殿后有后宫，前有五间两层山门式戏台，这些附属建筑在修建申村水库拆除。按晋东南清晚期和民国建筑风格，这些附属建筑均由土壘砌筑，也有殿基台明。即使存在更早期不用土壘的建筑，明清时期也会增加土壘墙。上世纪五六十年代拆除时只会拆用砖、瓦、石料、木质部分，土质部分会弃于原地。多年后农民复耕时会进一步将瓦砾挑出去，将土地平整，所以庙院整体抬升。以此估算大殿始建时庙院地平要低于现状，据此估算殿基高为 5 尺。

殿基高 5 尺，则殿前应设踏跺，估算踏跺深 8 尺，则大殿南北占地为 68 尺。

3、鸱吻与脊刹

歇山建筑正脊两端会有鸱吻，有些在正脊中央会设脊刹或者火珠。

山西现存一些宋金遗构，鸱吻虽不是原物，但历代维修时多多少少会参考原物，也会考虑建筑外形和比例。如表 9，开列了四处有鸱吻数据的建筑，总体来看，脊搏至鸱吻高与正脊、与通面阔、与通进深都不是固定比例。脊搏至鸱吻高在 2010 毫米至 3880 毫米之间，约 7 尺至 13 尺。脊搏至脊刹高度与建筑体量的比例变化非常多样。

表9 山西部分宋金建筑鸱吻数据

名称	建筑年代	建筑形式	面阔	进深	正脊长	脊搏至鸱吻	脊搏至脊刹	单位：毫米		鸱吻年代	备注
								脊刹与正脊比例			
附城玉皇庙成汤殿	宋	三间悬山	约8965	约8350	约10900	2320	约2320	0.213		不详	晋城地区玉皇庙建筑特征研究P48-49
石掌玉皇庙正殿	金	三间歇山	10710	10510	约10710	2010	3070	0.287		不详	晋城地区玉皇庙建筑特征研究P74
炎帝中庙太子殿	金	单开间歇山	约4762	约4762	约4762	2024	约2245	0.481		不详	山西高平炎帝中庙测绘图 何文轩P320
崇福寺弥陀殿	金	七间歇山	40960	22320	33000	3880	约3880	0.118		金代	朔州崇福寺建筑规划

山西自古产煤，砖瓦及琉璃的烧造要比其他地区广泛，可以烧造出大体量的鸱吻。但如

果硬将脊搏至鸱吻拟合为 19 尺，建筑比例不协调。而且鸱吻过高，其宽厚也将变大，对屋顶的承重不利，对鸱吻的固定也不利。所以不能将鸱吻拟合的过高。

法式鸱尾之制规定：“殿屋五间至七间，不计椽数，高七尺至七尺五寸”。脊搏至鸱吻底估算为 2 尺，推算脊搏至鸱吻上皮为 9 尺。鸱吻上可再加拒鹊子之类，但也不可能达到 19 尺

参考同期遗构，脊搏至鸱吻上皮不应超出崇福寺弥陀殿的 13 尺，要比表 9 中其他三处高些，约在 9 尺至 11 尺之间。结合法式和山西同期遗构，拟合脊搏至鸱吻上皮为 10 尺，从散水至鸱吻上皮共计 51 尺，如图 7。

脊刹可高于鸱吻，但是否可拟合为 19 尺有待商榷。19 尺的脊刹已大于屋举 16.5 尺，比例不甚协调。同样过高于过大的脊刹也有承重和受力问题，也有在屋脊上固定的问题。大殿前廊碑文中载明殿通高 60 尺，只能猜测脊刹上端采用轻质木杆再加装饰物形式。且以此数拟合如图 7、8，脊搏至脊刹高为 19 尺，**殿通高 60 尺**。

4、建筑比例

如表 10，如图 7、8，大殿拟合为广 75 尺，深 68 尺，高 60 尺。

	小寸	大寸	4小寸倍数	份
套兽头平出	108	90	27	270
前后套兽头距	744	620	186	1860
左右套兽头距	900	750	225	2250
滴水瓦头平出	96	80	24	240
前后滴水瓦头距	720	600	180	1800
左右滴水瓦头距	876	730	219	2190
屋举	198	165	49.5	495
铺作高	66	55	16.5	165
柱高	168	140	42	420
大木部分通高	432	360	108	1080
殿基台明	60	50	15	150
脊搏到鸱吻上皮	120	100	30	300
脊搏到脊刹上皮	228	190	57	570
散水至脊刹上皮	720	600	180	1800
殿前踏跺净深	96	80	24	240
踏跺前皮至后套兽头	816	680	204	2040

从比例关系看。深广比为 0.9066，约为 9 比 10。高广比为 0.8，接近 4 比 5。高深比为 0.8824，接近 8 比 9。柱头平面深 44 尺、阔 57 尺，深阔比为 0.7719，接近 7 比 9。大木作通高拟合为 36 尺，柱底平面广估算为 58 尺，两者比例 0.62，与黄金分割比 0.618 非常接近。撩檐搏高 19.5 尺，大木通高 36 尺两者比例为 0.5416，接近 5 比 9。从散水至撩檐搏高 24.5 尺，殿通高 60 尺，两者比例为 0.4083，接近 2 比 5。

如此可知大殿各部分存在简明比例关系，都是尺寸约束下的简明整数比例，而不是追求经典的黄金分割或白银分割。

九、结论

- 1、大殿营造尺为 296 毫米，使用了大小尺制度，每尺 10 寸合 12 小寸。
- 2、大殿基本设计单位是尺，柱头面阔 57 尺，柱头进深 44 尺，开间以尺为单位划分。

檐柱高 14 尺，铺作高 5.5 尺，屋举 16.5 尺，大木通高 36 尺。东西套兽头距 75 尺，后套兽头至踏跺前皮 68 尺，室外地平至脊刹高 68 尺，与碑文记载相符。

3、0.4 小寸是分模数，主要应用于材槩、斗、栱的度量。参考法式 0.4 小寸定义为份，每尺合 30 份。栱枋材宽 14 份、单材 21 份、槩 9 份、足材 30 份。

4、4 小寸也是分模数，每尺合 3 个 4 小寸。多数横栱心长为 4 小寸的整倍数，令栱上两散斗外皮为 12 个 4 小寸。

5、此殿使用了建筑模数，1 尺是基本模数，4 小寸和 0.4 小寸是分模数。

1 徐怡涛，王书林，彭明浩著. 山西长子成汤庙. 天津：天津大学出版社，2016.09.

2 徐小刚，中国古代建筑模数—华严寺上寺大雄宝殿 Ancient Chinese Architectural Modulus - Daxiong Baodian (Main Hall) of Shangsi (Upper Temple) in Huayan Temple, DOI: 10.31219/osf.io/ygzp4_v1

3 徐, . 小刚 . (2025). Ancient Chinese Architectural Modulus : Shuzhuang Tower of Xixi Erxian Temple(西溪二仙庙梳妆楼). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16870689>

4 徐小刚 xu, . xiaogang . (2025). Ancient Chinese Architectural Modulus : A Comparative Study of the Wuting (Dance Pavilion) in Gaoping Erlang Temple and Guzhong Temple (高平二郎庙和古中庙两座舞亭对比研究). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17317814>

5 徐小刚. 中国古代建筑模数—晋城二仙庙. Preprints 2025, 2025011994. <https://doi.org/10.20944/preprints202501.1994.v1>

6 王潞伟著. 上党神庙剧场研究. 北京：中国戏剧出版社，2016.06.

图1 长子县西上坊成汤庙大殿柱头平面示意图

单位：小寸

图2 长子县西上坊成汤庙大殿明间缝铺作与上架示意图

单位：小寸

图3 长子县西上坊成汤庙大殿用斗示意图

单位：小寸

图4 长子县西上坊成汤庙大殿前檐柱头铺作示意图

单位：小寸

图5 长丰县西上坊成汤庙大殿后檐柱头铺作示意图

单位：小寸

图6 长子县西上坊成汤庙大殿山面铺作示意图

单位：小寸

图7 长子县西上坊成汤庙大殿正视示意图

单位：小寸

图8 长子县西上坊成汤庙大殿侧视图

单位：小寸

图9 长子县西上坊成汤庙大殿次间缝示意图

单位：小寸

